

Котельницький Н.А.,
кандидат історичних наук,
член-кореспондент Центру українських
досліджень Інституту Європи РАН
(Україна, Чернігів), subton7@gmail.com

ЗЕМСЬКА ЛІБЕРАЛЬНА ПАРТІЯ ПІВНІЧНОЇ УКРАЇНИ ТА І.І. ПЕТРУНКЕВИЧ: СПРОБА ВИЗВОЛЕННЯ З ПОЛІТИЧНОГО ЗАСЛАННЯ

У публікації висвітлюється історія спроб земської ліберальної партії північної України визволити з політичного заслання свого керманича – І.Петрункевича. На переконання автора, лише завдяки тому, що поряд з Іваном Іллічем була жінка з найвищого істеблішменту країни, яка мала колосальні фінансові можливості, численні та широкомасштабні контакти у верховному бомонді імперії Романових, лідер земської ліберальної партії північної України не був приречений на смерть - засланий до Сибіру. Історичні джерела свідчать, що з самого початку періоду заслання діяча його колеги по партії робили усе можливе, щоб звільнити його, полегшити його становище. Скажімо, О.Ліндфорс, використовуючи свої контакти з вищим керівництвом Міністерства внутрішніх справ Російської імперії, намагався оперативно визволити І.Петрункевича з заслання шляхом укладення політичної домовленості Івана Ілліча з верховною владою, зокрема призначенням очільника земської опозиції Російської імперії на посаду Предводителя дворянства в одній з губерній Північно-Західного краю. У січні 1881р., Чернігівські губернські земські збори одноставно визнали політичні виборчі права І.Петрункевича та подали офіційне звернення до Уряду з клопотанням про надання можливості політику виконувати свої посадові обов'язки як повітового та губернського земського гласного. У травні 1881 р., Чернігівське губернське зібрання дворянства ухвалило постанову про те, щоб політичні права І.Петрункевича як повноправного члена аристократичної корпорації Чернігівської губернії були збережені у недоторканому вигляді. Центральна влада не змогла руками консервативно-реакційного нобілітету позбавити І.Петрункевича шляхетного статусу. Після завершення терміну заслання І.Петрункевич повернувся на Батьківщину, у рідні Плиски. Відразу ж він був обраний депутатом Борзнянського повітового земства. Реакцією на це став виклик до чернігівського губернатора на офіційний прийом. О. Анастасьєв, під час бесіди з керманичем ліберальної опозиції регіону, намагався переконати політика у необхідності повної відмови від публічної громадської діяльності та звання земського гласного, що стане безумовною запорукою того, що влада залишить І.Петрункевича у спокої. Іван Ілліч з обуренням відкинув ганебні пропозиції представника російського самодержавства, наслідком чого стала пряма вимога губернатора до діяча залишити Чернігівську губернію протягом доби після повернення до Плисок. Наприкінці вересня 1886 р. І.Петрункевич назавжди залишив територію України та вимушено емігрував до Тверської губернії. Автор констатує, що спроби земської ліберальної партії північної України визволити І.Петрункевича з заслання завершилися невдачею.

Ключові слова: земська ліберальна партія, І.Петрункевич, А.Паніна.

Kotelnitsky N.A.,
Candidate of Historical Sciences,
Corresponding Member of the Center for Ukrainian Studies
of the Institute of Europe of the Russian Academy of Sciences
(Chernihiv, Ukraine), subton7@gmail.com

***Zemska liberal party of northern Ukraine and I.I. Petrunkevych:
attempt to release from political exile***

The publication covers the history of attempts by the Zemstvo Liberal Party of Northern Ukraine to free its leader, I. Petrunkevych, from political exile. According to the author, only due to the fact that along with Ivan Ilyich was a woman from the highest establishment of the country, who had enormous financial opportunities, numerous and large-scale contacts in the supreme beau monde of the Romanov empire, the leader of the Zemstvo Liberal Party of Northern Ukraine was not doomed to death Siberia. Historical sources show that from the very beginning of the period of exile of the activist, his colleagues in the party did everything possible to release him, to alleviate his situation. For example, O. Lindfors, using his contacts with the top leadership of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Empire, tried to promptly release I. Petrunkevych from exile by concluding a political agreement between Ivan Ilyich and the supreme power, in particular by appointing the head of the Zemstvo opposition. provinces of the North-Western region. In January 1881, the Chernihiv Provincial Zemstvo Assembly unanimously recognized the political suffrage of I. Petrunkevych and submitted an official appeal to the Government with a request to allow the politician to perform his official duties as a county and provincial Zemstvo spokesman. In May 1881, the Chernihiv Provincial Assembly of the Nobility passed a resolution that the political rights of I. Petrunkevych as a full member of the aristocratic corporation of the Chernihiv Province be preserved intact. The central government failed to deprive I. Petrunkevych of his noble status by the hands of the conservative-reactionary nobility. After the expiration of the term of exile, I. Petrunkevych returned to his homeland, to his native Plyska. He was immediately elected a deputy of the Borzniansky district zemstvo. The reaction to this was a call to the Chernihiv governor for an official reception. During a conversation with the leader of the liberal opposition in the region, O. Anastasyev tried to convince the politician of the need to completely abandon public activities and the title of Zemstvo spokesman, which will be an unconditional guarantee that the government will leave I. Petrunkevych alone. Ivan Ilyich indignantly rejected the shameful proposals of the representative of the Russian autocracy, which resulted in a direct demand by the governor to leave the Chernihiv province within a day after returning to Plysok. At the end of September 1886. I. Petrunkevych left the territory of Ukraine forever and was forced to emigrate to the Tver province. The author states that the attempts of the Zemstvo Liberal Party of Northern Ukraine to release I. Petrunkevych from exile failed.

Key words: *Zemstvo Liberal Party, I. Petrunkevych, A. Panina.*

Постановка проблеми. Серед напрямів політичної діяльності земського ліберального руху північної України є чимало сюжетів, які і до сьогодні залишаються маловідомими та малодослідженими в історичній науці. Без сумнівів, до згаданих фрагментів належить спроба визволення з заслання «патріарха» земського лібералізму у Російській імперії – І. Петрункевича, який перебував у вигнанні на території європейської частини російських губерній, до якої вдалися ідеологічні соратники великого політика – члени опозиційної аристократичної фронди Північного Лівобережжя.

Аналіз досліджень, мета статті. Оскільки в історіографії відсутні публікації по вказаній тематиці, спробуємо у лаконічному вигляді висвітлити основні події, які безпосередньо стосувались процесу та процедур, пов'язаних з намаганням визволення керманіча земської ліберальної партії.

Виклад основного матеріалу. Як відомо, 27 квітня 1879 р. лідер земської опозиції Російської імперії – І. Петрункевич, за персональним наказом міністра внутрішніх справ

Л.Макова та шефа жандармерії О.Дрентельна, без жодного судового процесу та вироку, звинувачений в антидержавній, революційній діяльності, з метою повалення існуючого політичного ладу у країні, був інтернований з території українських губерній протягом 2 годин у супроводі службовців політичної поліції [1].

Іван Ілліч був посаджений у потяг, який прийшов на залізничну станцію рідного села Плиски Борзнянського повіту. Увесь шлях політика супроводжували офіцер жандармерії та два охоронці, які таємно проінформували діяча про те, що місцем його заслання обрано місто Варнавин Костромської губернії, де він буде перебувати як спецпоселенець під адміністративним наглядом. По дорозі до місця призначення І.Петрункевичу пощастило відправити лист на Батьківщину з коротким повідомленням про те, куди саме його везе жандармерія. У Костромі, за сплачений поліціянту хабар у розмірі 10 рублів, політику вдалося відправити приватну телеграму своєму братові, відомому ліберальному діячу Тверської губернії – М. Петрункевичу, у якій він сповістив його про місце свого вигнання. До Костроми негайно виїхав брат Івана Ілліча та коханка політика – графиня Анастасія Паніна, одна з найбагатших жінок Російської імперії, яка мала великі політичні зв'язки у вищих ешелонах верховної влади Російської імперії, фінансовим активам якої заздрила уся правляча еліта держави. На наше переконання, лише завдяки тому, що поряд з Іваном Іллічем була жінка з найвищого істеблішменту країни, яка мала колосальні фінансові можливості, численні та широкомасштабні контакти у верховному бомонді імперії Романових, лідер земської ліберальної партії північної України не був приречений на смерть – засланий до Сибіру. Костромський губернатор зачитав І. Петрункевичу інструкцію з Санкт-Петербургу, у якій був вміщений наказ про відправлення діяча у повітове місто Варнавин для проживання на поселенні під поліцейським наглядом. М.Петрункевич супроводжував брата до міста перебування, яке, на думку російської деспотії, у силу своєї провінційності, жодним чином не повинно було сприяти подальшій політичній діяльності І.Петрункевича, а в ідеалі – знищити б бажання цим займатися. Брат політика, використовуючи усі інструменти, у тому числі й хабарі, зробив усе можливе, щоб ставлення поліції та повітової адміністрації до Івана Ілліча було нейтральним та поблажливим [2, с. 95–105].

Виникає питання – якою була реакція опозиційної аристократичної фронди українського Полісся на brutальне вигнання свого очільника? Чи намагались ідеологічні соратники І.Петрункевича визволити його з незаконного політичного заслання?

Історичні джерела свідчать, що з самого початку періоду інтернування діяча його колеги по партії робили усе можливе, щоб звільнити його, полегшити його становище. Так, вже у червні 1879 р. до Варнавина приїхав представник земської ліберальної партії Сіверщини, відомий адвокат – В.Савич, який привіз на побачення до батька дітей видатного політика від першого шлюбу. А вже наприкінці літа 1879 р. І.Петрункевич отримав листа від іншого члена земської опозиції – О. Ліндфорса. У важливому епістолярії соратник по партії інформував політика про те, що у нього є впливовий знайомий у Міністерстві внутрішніх справ Російської імперії, який очолює канцелярію цього відомства. Повідомлялося, що цей знайомий готовий допомогти О.Ліндфорсу визволити І.Петрункевича з заслання за умови, якщо останній прийме пропозицію Уряду і погодиться обійняти посаду Предводителя дворянства в одній з губерній Північно-Західного краю Російської імперії. За таких умов І.Петрункевич буде негайно звільнений і не буде переслідуватися. О.Ліндфорс просив надати термінову відповідь, адже це був один з реальних шансів оперативно вирішити проблему. Треба віддати належне – Іван Ілліч відразу ж відповів категоричною та принциповою відмовою, мотивуючи це тим, що він не вважає правильним і можливим впроваджувати у життя державну політику російського абсолютизму, яку він вважає абсолютно помилковою і шкідливою [3, с. 106,113].

У червні 1880 р., у період короткотривалої лібералізації монархічного режиму Романових, Міністерство внутрішніх справ ліквідувало III Відділення Канцелярії Імператора. Політична поліція стала частиною відповідного Департаменту центрального міністерства. І.Петрункевичу дозволили обрати нове місце для відбуття покарання – російські Володимир, Ярославль або Смоленськ. Оскільки у Володимирі губернатором працював колишній віце-губернатор Чернігівської губернії – М. Судієнко, який свого часу лояльно ставився до І.Петрункевича і земської опозиції у цілому, Іван Ілліч, не бажаючи підставляти високого сановника та не підставлятися самому, щоб не провокувати появи вивчення контактів, обрав місцем подальшого перебування Смоленськ, оскільки це російське губернське місто знаходилося найближче до західних кордонів імперії, а відтак було комфортнішим за кліматичними показниками та параметрами. Влітку цього ж року І. Петрункевич у супроводі брата прибув на поселення до Смоленська, де, незважаючи на свій статус, примудрився на громадських засадах влаштуватися позаштатним коректором до місцевої газети – «Смоленський вісник», після чого газета стала виразно ліберальною і почала друкувати критичні матеріали про владу [4, с. 114–115].

Потрібно зазначити, що родина політика те ж намагалася полегшити його становище. Скажімо, у 1880 р. батько діяча, дійсний статський радник – Ілля Якович Петрункевич, направив клопотання до Міністерства внутрішніх справ з проханням змінити дислокацію відбуття покарання його сином з Смоленська на Тверь, де постійно проживав молодший брат діяча – Михайло Ілліч Петрункевич. На жаль, звернення рідного батька І.Петрункевича було проігноровано верховною владою [5, с. 55].

Смоленський губернатор отримав спеціальну довідку від політичної поліції про Івана Ілліча. Жандармерія однозначно стверджувала, що І.Петрункевич – патрон, захисник і фінансовий субсидіант соціалістичного руху у Чернігівській та Полтавській губерніях, симпатик народницьких поглядів. Після цього було видано наказ про тотальну перлюстрацію поштової кореспонденції політика, у тому числі – приватного епістолярію. Керманіч Смоленської губернії, враховуючи «політичну небезпеку», яку несуть публікації «ліберального гнізда, звітого І.Петрункевичем у губернській газеті», неодноразово надсилав до Міністерства внутрішніх справ подання про термінове закриття «Смоленського вісника» та переміщення І.Петрункевича до Сибіру. На щастя, вимоги смоленського губернатора не були задоволені [6, с.50–52].

На черговій сесії Чернігівського губернського земського зібрання 1880 р., яка відбулась у січні 1881 р., земська ліберальна партія північної України зробила другу потужну спробу скасувати незаконне рішення верховної влади щодо І. Петрункевича та визволити його з політичного заслання. 15 січня 1881 р. член опозиційної аристократичної фронди – О. Ліндфорс виступив з промовою щодо долі гласного Борзнянського повітового та Чернігівського губернського земського зібрань. Соратник політика заявив, що вносить на розгляд зборів спеціальне клопотання перед Урядом про надання можливості гласному І.Петрункевичу виконувати свої обов'язки як обраного представника народу. Ліберал заявив, що вказане клопотання не виходить за рамки компетенції губернських земських зборів, оскільки він обраний як повітовим, так і губернським гласним, а Начальник Чернігівської губернії не оскаржив у судовому порядку обрання І.Петрункевича. Відтак, обрання Івана Ілліча залишається юридично доведеним фактом. Депутат зазначив, що він знає про те, що І.Петрункевич знаходиться в адміністративному засланні, а тому порушене питання має політичне забарвлення. Однак, оскільки усі гласні губернського земства, у тому числі і його голова, є відповідальними перед суспільством особами, які склали присягу гласних, вони зобов'язані належним чином ставитись до складних ідеологічних проблем. Після виступу О. Ліндфорса голова Чернігівського губернського земства заявив, що він погодиться внести заявлене клопотання на розгляд зборів лише у тому разі, якщо воно буде надано особисто голові

зібрання для попереднього ознайомлення у письмовій формі. Колега І. Петрункевича по партії погодився з такою постановкою питання [7, №4, с. 41–42].

Наступного дня голові Чернігівського губернського земського зібрання з канцелярії губернатора надійшла офіційна відозва, у якій повідомлялося, що очільник Чернігівської губернії направив протест до Борзнянського повітового земського зібрання з приводу обрання І. Петрункевича повітовим гласним. Повітові збори не встигли своєчасно розглянути губернаторський протест, а тому усі рішення земства з приводу визнання виборчих прав І. Петрункевича вважаються призупиненими. Відтак, у документі було відзначено, що вказану особу не можна вважати обраним депутатом, оскільки для цього немає законних підстав. Чернігівський губернатор особливо наголошував на тому, що Уряд вислав І. Петрункевича за прикладом державних злочинців – революційних народників. Тому він не може бути обраний до будь-яких громадських виборчих інституцій, хоча має для цього необхідний виборчий ценз. Оскільки І. Петрункевич перебуває у засланні, на території де у нього немає жодних активів, він не має права балотуватись до суспільно важливих установ, бо вважається революціонером [8, с. 518–520].

Дізнавшись про документ з канцелярії губернатора, абсолютна більшість депутатського корпусу Чернігівського губернського земства оперативно підготувала спеціальний лист-звернення до голови губернських земських зборів. Гласні акцентували увагу на тому, що губернатор висловив протест проти обрання І. Петрункевича депутатом Борзнянського повітового земства, але не зробив цього по відношенню до обрання діяча гласним Чернігівського губернського земства. Представники громад губернії наголосили, що факт обрання політика як повітовим, так і губернським гласним беззаперечно свідчить про те, що він користується повною довірою населення, а відтак адміністративне інтернування без жодного вироку суду не відповідає волевиявленню громади. Виходячи з цього, земські депутати вважали своїм громадянським обов'язком звернути увагу верховної влади на вказаний доконаний юридичний факт і звертались з проханням до Уряду надати можливість І. Петрункевичу виконувати покладені на нього народом службові функції як обраного гласного Борзнянського повітового та Чернігівського губернського земського зібрань. Лист підписали 37 депутатів, у тому числі представники опозиційної аристократичної фронди – О. Ліндфорс, М. Константинович, О. Карпинський, П. Червінський [9, с. 514–517].

18 січня 1881 р., на засіданні Чернігівського губернського земства була розглянута відозва чернігівського губернатора щодо виборчих прав І. Петрункевича. Доповідачем став О. Ліндфорс. Репрезентант ліберальної партії зауважив, що подібні важливі питання не можна вирішувати без всебічного обговорення, адже проблема має виражене політичне забарвлення. Депутат запропонував тимчасово відкласти розгляд питання по суті з метою, щоб кожний гласний губернських зборів міг ознайомитись та детально вивчити усі наявні документи та думки, які стосуються порушеної у зібранні проблеми. Для цього є усі юридичні підстави, у тому числі – постанова губернського земства, яка прямо говорить про те, що у разі, якщо навіть один депутат земства не погоджується з рішенням більшості, або виступає за відтермінування розгляду проблеми, то голова зборів повинен перенести розгляд питання. Доповідь готова, але її повинна розглянути спеціальна депутатська комісія. Збори, прислухавшись до доповідача ухвалили: відозву чернігівського губернатора та профільну доповідь О. Ліндфорса передати на обговорення спеціальної комісії. Персональний склад комісії складався з 21 депутата, серед яких було 4 представників ліберальної партії – П. Червінський, О. Ліндфорс, В. Савич, М. Константинович [10, №7, с. 82–83].

19 січня 1881 р. була опублікована доповідь спеціальної комісії Чернігівського губернського земства з приводу виборчих прав І. Петрункевича. У документі було зазначено, що губернський офіціоз місцевої влади – газета «Черниговские губернские ведомости» вже

опублікувала вичерпний список обраних гласних земських зібрань Чернігівської губернії. І.Петрункевич проходить по списку депутатів Борзнянського повітового та Чернігівського губернського земських зібрань. Комісія звернула увагу депутатського корпусу губернського земства на те, що згідно імперського законодавства про земські установи, рішення земських зібрань можуть бути лише призупинені у своєму виконанні. Чернігівський губернатор не зупинив виконання постанов земських зборів, а лише висловив рішучий протест. Відтак, немає жодних підстав для того, щоб категорично заявляти про юридичну сумнівність виборчих прав І.Петрункевича. Що ж стосується будь-яких аналогій з висланими революціонерами-народниками, то вони абсолютно недоречні. Соціалісти-радикали у своїй більшості не були гласними органів місцевого самоврядування, чого аж ніяк не можна сказати про відомих постатей у провінції, зокрема І.Петрункевича. У губернських мас-медіа вже опубліковане офіційне повідомлення про його обрання до земських інститутів, тому відповідний факт вже став усвідомленою реальністю для громадськості. У цілому, комісія ухвалила: клопотати про відновлення виборчих прав І.Петрункевича у повному обсязі [11, с. 520–523].

20 січня 1881 р. Чернігівське губернське зібрання розглянуло профільну доповідь спеціальної комісії щодо виборчих прав І.Петрункевича. О.Ліндфорс оприлюднив усі документи, які мали відношення до порушеної проблеми, зокрема заяву 37 депутатів губернських зборів. До честі губернського земства - гласні відмовились навіть починати будь-яке обговорення щодо політичних прав І.Петрункевича. Абсолютною більшістю голосів – 56 проти 4 і 57 проти 3, губернські збори постановили: 1. Визнати політичні права І.Петрункевича як чернігівського губернського гласного; 2. Клопотати перед Урядом про надання можливостей І.Петрункевичу виконувати свої службові обов'язки земського повітового та губернського гласного, оскільки виборці висловили депутату беззаперечну підтримку [12, №9, с.109]. На жаль, і ця спроба ідеологічних соратників І.Петрункевича визволити його з заслання залишилась без жодної реакції верховної влади.

Сподіваючись на впливовість своїх контактів у вищих ешелонах влади Російської імперії, графиня А.Паніна та І.Петрункевич розраховували домогтись чергової зміни дислокації перебування у засланні – перебраться з Смоленська до Києва. У надіях на це, Іван Ілліч та Анастасія Сергіївна почали готувати фундамент для продовження громадської діяльності. У 1881 р. вони стали власниками київської газети «Труд», а на посаду редактора був запрошений колега І. Петрункевича по службі у земських установах на півночі Лівобережної України – О. Русов, оскільки І. Петрункевич не мав права, як політичний засланий, обіймати будь-які посади. Однак, плани були зруйновані – влада не дала згоди на переїзд до Києва. Видання газети вже не мало великого сенсу, та й фінансові видатки були значними – свою частину видавничих прав А. Паніна і І. Петрункевич продали головному місцевому видавцю [13, с. 52].

У травні 1881 р. відбулась чергова сесія Чернігівського губернського зібрання дворянства, на яку зобов'язаний був прибути І.Петрункевич як очільник ліберальної фракції. 23 травня на засіданні зборів губернської аристократії представник лібералів - О.Ліндфорс, у своєму виступі звернув увагу депутатського корпусу на те, що зібрання нобілітету не розглянуло відозву групи дворян Чернігівської губернії стосовно причин відсутності на сесії губернського зібрання аристократії І. Петрункевича. Голова зборів заявив, що жодних пояснень від останнього він не отримував. Предводитель дворянства Борзнянського повіту - І.Товстоліс повідомив голову, що відозва групи дворян направлена до канцелярії губернського зібрання нобілітету 22 травня. У результаті консультацій було вирішено розглянути проблему відсутності І.Петрункевича на сесії губернського зібрання окремо [14, № 2 , с. 2–3].

24 травня 1881 р. на черговому засіданні зборів аристократії, Предводитель дворянства Чернігівської губернії повідомив депутатів про те, що відозва дворянина Борзнянського повіту І.Петрункевича з поясненням причин його відсутності у губернському зібранні дворянства

отримана, розглянута персонально Предводителем та відповідальними службовцями корпоративної інституції. Після ретельного вивчення відозви голова губернського зібрання прийшов до висновку, що І. Петрункевич у принципі не винний у тому, що не може прибути на чергову сесію зібрання. Депутатський корпус зборів, абсолютно солідаризуючись з висновками керівництва, постановив: 1. Не застосовувати до І. Петрункевича жодних санкцій за неприбуття до губернського зібрання; 2. Не виключати І. Петрункевича з персонального складу депутатів Чернігівського губернського зібрання дворянства; 3. Залишити у повній юридичній силі виборчі права І. Петрункевича [15, № 3, с. 7]. У такий спосіб політичні права І. Петрункевича як повноправного члена аристократичної корпорації Чернігівської губернії були збережені у недоторканому вигляді – центральна влада не змогла руками консервативно-реакційного нобілітету краю позбавити І. Петрункевича відповідного статусу.

Влітку 1881 р. графиня Анастасія Паніна прибула з дітьми І. Петрункевича до Смоленська – коханці стали жити разом. Втім, смоленський губернатор Л. Тамара став конкурентом яскравого опозиціонера – він забажав одружитися з графинею, звісно за розрахунком, мріючи про оволодіння величезними фінансовими статками А. Паніної. Для того, щоб позбутися І. Петрункевича і відправити його у Сибір, Л. Тамара організував появу у Смоленську агітаційно-пропагандистських матеріалів революціонерів-народників, які, буді-м-то, були написані рукою А. Паніної, але, під політичним керівництвом І. Петрункевича. Факт передачі грошової допомоги О. Русову графинею А. Паніною, бувшому редактору київської газети «Труд», якого звинувачували у революційній діяльності, додав гостроти моменту. Тільки персональний візит А. Паніної до Міністерства внутрішніх справ врятував Івана Ілліча від загибелі на каторзі – було доведено, що сфальсифікована кореспонденція стала інструментом реалізації планів Л. Тамари.

На початку 1882 р. родина А. Паніної, не сприймаючи її відносин з І. Петрункевичем та намагаючись убезпечитись від загрози переходу колосальних коштів до рук коханця Анастасії Сергіївни, якого вони однозначно вважали державним злочинцем та патроном революціонерів-терористів, вирішила відібрати у графині доньку, яку визначити спадкоємцем величезних активів. 14 серпня 1882 р. у Смоленській духовній консисторії був оформлений акт розлучення І. Петрункевича з першою дружиною – Г. Кандибою. 15 серпня відбулась скромна процедура офіційного укладення шлюбу між І. Петрункевичем та А. Паніною. Реакція родини графині була терміною: за їх клопотанням політична поліція встановила режим нагляду за А. Паніною. У жовтні 1882 р., згідно наказу верхньої влади, донька А. Паніної була відібрана та переміщена у пансіон Катерининського інституту на постійне місце проживання до столиці Російської імперії. Навесні 1883 р., завдяки турботам А. Паніної, Міністерство внутрішніх справ запропонувало І. Петрункевичу обрати будь-яке місто для проживання у вигнанні, за виключенням Москви та Санкт-Петербургу. Іван Ілліч без жодних роздумів обрав Тверь, де постійно жив його брат – Михайло Ілліч Петрункевич. На початку червня 1883 р., у супроводі офіційної дружини – А. Паніної, «державний злочинець Російської імперії» прибув для продовження відбуття покарання у Тверь [16, с. 131–141].

Після прибуття до місця нового призначення, за новою родиною І. Петрункевича був встановлений постійний поліцейський нагляд. Подружжя опозиціонера придбало у власність окремих будинок, у якому розмістилися не лише Анастасія Сергіївна та Іван Ілліч, але й усі чотири сина політика від першого шлюбу. Вихованням дітей займалася гувернантка, яка приїхала на постійне місце проживання з Плисок. І. Петрункевичу було категорично заборонено обіймати будь-які посади в інститутах місцевого самоврядування, про кожне своє переміщення він зобов'язаний був повідомляти поліцію та місцеву владу. Тим не менше, навіть за таких умов, Іван Ілліч швидко потоваришував з талановитими вигнанцями, які, як і він, перебували на засланні у Твері. У творчому союзі з ними, І. Петрункевич на громадських засадах здійснив

статистичне обстеження кількох окремих повітів Тверської губернії. У результаті, І. Петрункевич став «своїм» у земських колах регіону [17, с. 56–58].

У серпні 1886 р. термін адміністративного заслання І. Петрункевича сплив. Він приймає рішення повернутись на Батьківщину і виїздить до Чернігівської губернії. Іван Ілліч та Анастасія Паніна прибули до Плисок у вересні. Приїзд з заслання лідера земської опозиції став неприємним сюрпризом для провінційної влади, адже наближались чергові земські вибори. З урахуванням того, що І. Петрункевич, перебуваючи в засланні, був обраний як борзнянським повітовим, так і чернігівським губернським гласним на триріччя 1883–1886 рр., що було нечуваним прецедентом в історії Російської імперії, існувала цілком реальна перспектива, що політика знову оберуть на нову каденцію 1886–1889 рр., але вже тепер свій термін повноважень повітового та губернського гласного І. Петрункевич реалізує не віртуально, а на практиці. Побожування провінційної еліти збулись – населення громади абсолютною більшістю голосів обрало І. Петрункевича депутатом Борзнянського повітового земського зібрання. Реакція регіональної влади на повернення керманіча опозиційної аристократичної фронди та його безапеляційне обрання гласним Борзнянського повітового земства була миттєвою. У плисківський маєток політика прибув офіцер поліції, який вручив І. Петрункевичу офіційний лист від чернігівського губернатора, у якому представник російського самодержавства у Чернігівській губернії запрошував Івана Ілліча прибути на прийом до канцелярії губернатора по службових справах. Наприкінці вересня 1886 р. І. Петрункевич у супроводі А. Паніної вирушили з Плисок до Чернігова звичайним приватним екіпажем, оскільки прямого залізничного сполучення тоді ще не існувало [18, с. 233].

Чернігівський губернатор О. Анастасьєв дуже привітливо зустрів І. Петрункевича у своєму робочому кабінеті і попросив з розумінням сприйняти вимушений виклик діяча до Чернігова, оскільки на це була воля не губернської адміністрації, а особисто Київського генерал-губернатора, якому безпосередньо підпорядковувалась Чернігівська губернія. О. Анастасьєв передав І. Петрункевичу особисто в руки для ознайомлення офіційний лист з Києва. Іван Ілліч уважно прочитав документ, у якому київський генерал-губернатор О. Дрентельн доручав О. Анастасьєву оголосити І. Петрункевичу про те, що йому офіційно заборонений в'їзд, перебування та проживання на територіях Чернігівської, Полтавської, Київської, Подільської та Волинської губерній. Після ознайомлення з листом, І. Петрункевич поцікавився – скільки у нього є часу, щоб завершити усі справи, зібрати речі та залишити територію Чернігівської губернії?

Після цього між чернігівським губернатором та видатним політиком відбувся архіцікавий діалог. О. Анастасьєв почав з того, що запевнив опозиціонера у тому, що рішення київського генерал-губернатора було прийнято не тільки без його участі, але й без його відома. Губернатор прямо заявив, що він не має нічого проти того, щоб І. Петрункевич остаточно повернувся додому, до Чернігівської губернії, і готовий посприяти тому, щоб О. Дрентельн скасував своє розпорядження, якщо, звичайно, Іван Ілліч буде «мудрим» і політично «гнучким». Лідер опозиційної аристократичної фронди регіону прямо запитав – що конкретно пан губернатор має на увазі? О. Анастасьєв відверто відповів, що І. Петрункевич позбудеться проблем тільки у разі, якщо публічно відмовиться від посади гласного Борзнянського повітового земського зібрання. Відповідь Івана Ілліча була прикладом шляхетності. Він принципово та категорично заявив, що оскільки його обрання депутатом повітового земства – юридичний факт, він не збирається зраджувати своїх виборців, які доручили йому представництво інтересів громади в інституції місцевого самоврядування. О. Анастасьєв, намагаючись переконати І. Петрункевича, заявив, що він «дуже хоче визволити його з заслання», а тому допоможе політику – буде клопотати перед О. Дрентельном, але тільки у разі, якщо опозиціонер не буде відвідувати сесії та засідання Борзнянського повітового земського зібрання. Звісно, Іван Ілліч відмовився від другої

пропозиції губернатора. О. Анастасьєв, явно роздратований такою принциповістю І. Петрункевича зробив третю пропозицію. Він наголосив, що «дуже хоче, щоб І. Петрункевич назавжди повернувся у свій плисківський маєток і жив там». Однак, обов'язковою умовою буде написання Іваном Іллічем листа на ім'я губернатора, у якому він повинен написати про те, що після відбуття покарання у засланні він змінив свої політичні переконання, ідеологічні погляди і обіцяє губернатору дотримуватись офіційної позиції державної влади Російської імперії та персонально імператора. О. Анастасьєв відверто сказав, що цей лист він сховає у власному приватному архіві на випадок необхідності свого виправдання, буде клопотати про відміну рішення у О. Дрентельна, але І. Петрункевич повинен забути про публічну діяльність у земських установах Чернігівської губернії. «Іезуїтська», політично шедевральна пропозиція губернатора вивела І. Петрункевича з себе. Іван Ілліч роздратовано відповів, що він, на відміну від О. Анастасьєва, не є державним сановником, а тому як приватна особа не хоче втрачати розкіш мати на все свою власну думку, вільно висловлюватись та вчиняти так, як він вважає за потрібне. Продовжуючи, очільник земської опозиції заявив, що жодного листа він писати не буде, оскільки не змінив ні ідеологічні погляди, ні політичні переконання, а державну політику верховної влади вважає злочинною. Виходячи з цього, він бажає залишити кабінет губернатора. Реагуючи на таку зухвалу категоричність опозиціонера О. Анастасьєв дуже нейтральним тоном заявив про те, що у І. Петрункевича є у розпорядженні 24 години з моменту повернення до Плисок, після чого він зобов'язаний залишити Чернігівську губернію.

Після повернення до Плисок, наступного дня до маєтку діяча навідався офіцер жандармерії, який проінформував І. Петрункевича про те, що він повинен виїхати з території Чернігівської губернії до кінця дня, оскільки поліція отримала офіційну інструкцію від чернігівського губернатора. У той же день, після обіду, під наглядом офіцерів жандармерії, І. Петрункевич та А. Паніна сіли у потяг на залізничній станції рідних політику Плисок та назавжди залишили територію України, вимушено емігрувавши до Тверської губернії [19, с. 235–237].

Висновки. Резюмуючи викладене, можемо стверджувати про те, що відразу після процедури арешту та адміністративного інтернування І. Петрункевича, найближчі родичі та близькі політика зробили усе можливе, щоб максимально полегшити становище керманіча опозиційної аристократичної фронди північної України. Наприклад, брат Івана Ілліча – Михайло Ілліч, постійно супроводжував його під час переїздів з одного до другого місця відбуття покарання. М. Петрункевич використав усі можливі інструменти, у тому числі й фінансові хабарі, щоб забезпечити лояльне ставлення жандармерії та місцевої влади до персони лідера земського лібералізму Російської імперії. Батько І. Петрункевича – Ілля Якович, те ж офіційно звертався до верховної влади з проханням переведення сина у більш комфортніше місце для перебування у вигнанні.

На наше переконання, лише завдяки тому, що поряд з Іваном Іллічем була жінка з найвищого істеблішменту країни, яка мала колосальні фінансові можливості, численні та широкомасштабні контакти у верховному бомонді імперії Романових, лідер земської ліберальної партії північної України не був приречений на смерть – засланий до Сибіру.

Історичні джерела свідчать, що з самого початку періоду заслання діяча його колеги по партії робили усе можливе, щоб звільнити його, полегшити його становище. Скажімо, на першому етапі, В. Савич привозив до діяча його дітей від першого шлюбу, а О. Ліндфорс, використовуючи свої контакти з вищим керівництвом Міністерства внутрішніх справ Російської імперії, намагався оперативно визволити І. Петрункевича з заслання шляхом укладення політичної домовленості Івана Ілліча з верховною владою, зокрема призначенням очільника земської опозиції Російської імперії на посаду Предводителя дворянства в одній з губерній Північно-Західного краю. І. Петрункевич жорстко відповів соратнику категоричною відмовою,

що, беззаперечно, свідчить про колосальний ступінь політичної принциповості діяча та викликає велику людську повагу до «патріарха» земської ліберальної партії, адже далеко не кожен громадський лідер зміг би відмовитись від таких «солодких пропозицій».

Навіть в умовах заслання, політик примудрявся займатися громадською діяльністю, скажімо у засобах масової інформації, що викликало прискіпливу увагу поліцейських наглядачів – жандармів.

У січні 1881 р., на черговій сесії Чернігівського губернського земського зібрання, соратники І. Петрункевича по опозиційній аристократичній фронді зробили потужну спробу визволити свого лідера з адміністративного вигнання. Оскільки чернігівський губернатор не оскаржив належним чином обрання І. Петрункевича гласним Чернігівського губернського земства, а лише призупинив виконання відповідного рішення губернських земських зборів, то члени земської ліберальної партії наполягали на тому, що юридичний факт обрання Івана Ілліча не підлягає сумніву, він суспільно визнаний, а тому не може бути й мови про скасування волевиявлення народу. Чернігівські губернські земські збори одноставно визнали політичні виборчі права І. Петрункевича та подали офіційне звернення до Уряду з клопотанням про надання можливості політику виконувати свої посадові обов'язки як повітового та губернського земського гласного. На превеликий жаль, ініціатива ліберальної партії залишилась без жодної відповіді російського самодержавства.

У травні 1881 р., Чернігівське губернське зібрання дворянства розглянуло проблему перебування у корпорації та визнання виборчих прав І. Петрункевича, який не зміг прибути на сесію губернських зборів нобілітету. Зібрання аристократії краю ухвалило постанову про те, щоб політичні права І. Петрункевича як повноправного члена дворянської корпорації Чернігівської губернії були збережені у недоторканому вигляді. Центральна влада не змогла руками консервативно-реакційного нобілітету позбавити І. Петрункевича шляхетного статусу.

У період вигнання, І. Петрункевич офіційно розлучився з першою дружиною – Г. Кандибою та одружився зі своєю коханкою – графінею А. Паніною. Це дозволило йому отримати певний «імунітет» від катастрофічних загроз з боку російської деспотії.

Після завершення терміну заслання І. Петрункевич повернувся на Батьківщину, у рідні Плиски. Відразу ж він був обраний депутатом Борзнянського повітового земства. Реакцією на це став виклик до чернігівського губернатора на офіційний прийом. У Чернігові О. Анастасєєв, під час бесіди з керманічем ліберальної опозиції регіону, намагався переконати політика у необхідності повної відмови від публічної громадської діяльності та звання земського гласного, що стане безумовною запорукою того, що влада залишить І. Петрункевича у спокої. Іван Ілліч з обуренням відкинув ганебні пропозиції представника російського самодержавства, наслідком чого стала пряма вимога губернатора до діяча залишити Чернігівську губернію протягом доби після повернення до Плисок. Наприкінці вересня 1886 р. І. Петрункевич назавжди залишив територію України та вимушено емігрував до Тверської губернії. Спроби земської ліберальної партії північної України визволити І. Петрункевича з заслання завершилися невдачею.

Список використаних джерел

1. Котельницький Н.А. Иван Ильич Петрункевич: жизнь и деятельность на Черниговщине. Историко-биографический очерк. М.: Летний сад, 2015. С. 97-98; Він же. Иван Ілліч Петрункевич(1843–1928): життя та діяльність в Україні. Riga: GlobeEdit, 2019. Р. 173–174.

2. Петрункевич И.И. Из записок общественного деятеля. Воспоминания. Прага: Б. и., 1934. 472 с.

3. Макаров Д.А. Общественно-политическая деятельность И.И. Петрункевича: Диссертация... канд. ист. наук. Орел, 2003. 258 с.

4. Журналы Черниговского земского собрания, очередной сессии 1880 года, состоявшейся в январе 1881 года. *Земский сборник Черниговской губернии*. 1881. № 1–4. Чернигов: Земская типография, 1881. 874 с.

5. Постановления Черниговского губернского собрания дворянства 1881 года. Чернигов: Губернская типография, 1881. 184 с.

Reference

1. Kotelnickij, N.A. (2015). Ivan Illich Petrunkevich: zhizn i dejatel'nost' na Chernigovshhine. Istoriko-biograficheskij ocherk [Ivan Ilyich Petrunkevich: life and activity in Chernihiv region. Historical and biographical essay]. M.: Letnij sad, 97-98; Kotelnickij, N.A. (2019). Ivan Illich Petrunkevich (1843-1928): zhittja ta dijalnist v Ukraïni [Ivan Ilyich Petrunkevych (1843–1928): life and activity in Ukraine.]. Riga: GlobeEdit, 173–174 [in Russian].

2. Petrunkevich I.I. Iz zapisok obshhestvennogo dejatelja. Vospominanija [From the notes of a public figure. Memories.]. Praga: B. i., 1934. 472 p. [in Russian].

3. Makarov, D.A. (2003). Obshhestvenno-politicheskaja dejatel'nost' I.I. Petrunkevicha [Sociopolitical activity of I.I. Petrunkevich]. *Candidate's thesis*. Orel [in Russian].

4. Zhurnaly Chernigovskogo zemskogo sobranija, ocherednoj sessii 1880 goda, sostojavshejsja v janvare 1881 goda [Journals of the Chernihiv Zemsky Assembly, the next session of 1880, held in January 1881]. *Zemskij sbornik Chernigovskoj gubernii – Zemsky collection of the Chernihiv province*. 1881, 1-4. Chernigov: Zemskaja tipografija, 1881 [in Russian].

5. Postanovlenija Chernigovskogo gubernskogo sobranija dvorjanstva 1881 goda [Resolutions of the Chernihiv Provincial Assembly of the Nobility of 1881]. Chernigov: Gubernskaja tipografija, 1881. 184 p. [in Russian].